

T1-14

IMPACTO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VIRTUAL EN ANATOMÍA HUMANA Y DENTAL DURANTE EL CONFINAMIENTO POR LA COVID-19

Gustavo Ulises Canales Sermeño¹, Ruth Daniela Chacaltana Limaco¹,
Marisel Roxana Valenzuela Ramos², Gladys Rosario Huamán Espinoza²,
Edgar Martín Hernández Huaripaucar² & Cecilia Guiliana Solano García²

¹Estudiante. Facultad de Odontología. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.
gustavocanalessermeno@gmail.com

²Facultad de Odontología. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.

Objetivo: determinar el impacto de la enseñanza-aprendizaje virtual en anatomía humana y dental durante el confinamiento por la COVID-19. **Método:** la búsqueda de artículos científicos se realizó en bases de datos como PubMed, ScienceDirect, Scielo y Google Académico, empleando ecuaciones de búsqueda compuestas por términos MeSh. El desarrollo de la revisión sistemática se realizó siguiendo las directrices establecidas por PRISMA 2020. Se empleó el aplicativo web Rayyan para la discriminación de los artículos. La calidad y riesgo de sesgo se determinó con las herramientas de la NHLBI y QUADAS-2. **Resultados:** se analizó 413 artículos científicos, seleccionándose siete para su revisión. Se halló mayor impacto negativo por las sesiones en línea; además, la implementación de plataformas digitales, accesibilidad a softwares y videos fueron los principales recursos empleados. Entre los beneficios se resalta la accesibilidad a las grabaciones de las clases dictadas, sesiones subidas con anticipación y el tiempo para la retroalimentación. La poca experiencia del manejo de la virtualidad y el limitado acceso a internet dificultaron el proceso enseñanza-aprendizaje. **Discusión:** algunos estudios demostraron un impacto positivo en el 84,36% de los estudiantes que llevaron la clase de anatomía a través de conferencias en línea y un impacto negativo en un 92,89 % ya que consideran la disección de cadáveres como una parte fundamental para aprender anatomía. **Conclusiones:** la enseñanza-aprendizaje en línea generó un impacto negativo al desarrollar las asignaturas de anatomía, sin embargo, se identificó los mejores recursos didácticos beneficiosos para la enseñanza-aprendizaje en línea, en un contexto de confinamiento.

Palabras clave: anatomía/educación, educación a distancia, infecciones por coronavirus, estudiantes de medicina, estudiantes de odontología

Doi: 10.5281/zenodo.7977671

